

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 4, Nomor 8, November 2025, Halaman 53-59
Licenced by CC BY-SA 4.0
e-ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.2986/7002)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17644998>

Analisis Sistem Akuntansi PT Sulsel Citra Indonesia untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Manajerial

Analysis of the Accounting System of PT Sulsel Citra Indonesia to Support Managerial Decision-Making

Ambia Maharani¹, Abdul Sumarlin², Aisyah Tiar Arsyad³

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

Email: ¹mhr.bia4@gmail.com, ²Abdulsumarlin@stie.ypupmks.ac.id, ³aisyah.tiar@uai.ac.id

Abstract

The increasingly dynamic development of the business world requires every company to have a reliable accounting system as the basis for quick and accurate managerial decision-making. PT Sulsel Citra Indonesia is a company engaged in multiple businesses, including property management, nickel mining management, railway operations, parking management, hazardous waste transportation service, and culinary businesses. The community service activity aims to analyse the accounting system implemented at PT Sulsel Citra Indonesia and provide recommendations for improvement in order to enhance the effectiveness of the accounting information system in supporting managerial functions. The implementation methods include field observations, interviews with finance staff, and analysis. The results of the study show that financial information plays a very important role in supporting managerial decision-making, as well as a strong internal accounting standard procedure system to make the flow of financial information more efficient and accurate. The implementations is expected to improve the effectiveness of financial control and support a more strategic decision-making process in a multi-business corporate environment. In general, optimal accounting practices not only help companies maintain financial stability, but also provide an important basis for more accurate decision-making and business sustainability.

Keywords: *accounting system, multi-business, managerial decision-making, PT Sulsel Citra Indonesia*

Abstrak

Perkembangan dunia bisnis yang semakin dinamis menuntut setiap perusahaan memiliki sistem akuntansi yang handal sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial yang cepat dan tepat. PT Sulsel Citra Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang multi bisnis, mencakup pengelolaan property, pengelolaan tambang nikel, operasi sarana kereta api, manajemen parkir, layanan transportasi limbah B3 dan bisnis kuliner. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis sistem akuntansi yang berjalan pada PT Sulsel Citra Indonesia serta memberikan saran perbaikan guna dalam meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi dalam mendukung fungsi manajerial. Metode pelaksanaan meliputi observasi lapangan, wawancara dengan staf keuangan, dan analisis. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa informasi keuangan sangat berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial, serta sistem penyusunan standar prosedur akuntansi internal yang kuat agar aliran informasi keuangan menjadi lebih efisien dan akurat. Implementasi rekomendasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengendalian keuangan dan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih strategis di lingkungan perusahaan yang multi bisnis. Secara umum, penerapan akuntansi yang optimal tidak hanya membantu perusahaan dalam menjaga stabilitas finansial, tetapi juga menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berorientasi pada keberlanjutan bisnis.

Kata kunci: *sistem akuntansi, multi binis, pengambilan keputusan manajerial, PT Sulsel Citra Indonesia*

Article Info

Received date: 31 Oktober 2025

Revised date: 5 November 2025

Accepted date: 15 November 2025

PENDAHULUAN

PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) adalah perusahaan daerah yang berdiri sejak tanggal 13 Juli 1976 yang bertransformasi menjadi perseroan terbatas (PT) di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan mengalami perubahan bentuk hukum menjadi PT pada tahun 2020. Dengan visi menjadi BUMD yang profesional, taat hukum, dan terdepan dalam inovasi, PT Sulsel Citra Indonesia berdedikasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan. Dalam menjalankan

misinya, PT Sulsel Citra Indonesia mengembangkan berbagai unit usaha strategis yang mencakup pengelolaan tambang nikel, pengelolaan property, manajemen parkir, operasi sarana kereta api, serta bisnis kuliner, layanan transportasi limbah B3, pabrik refinery oil, dan beberapa potensi pengembangan usaha di bidang perkebunan sawit.

Tanpa dukungan sistem akuntansi yang memadai, perusahaan beresiko mengalami kesalahan dalam penilaian kinerja, perencanaan anggaran, hingga pengambilan keputusan yang berdampak pada keberlangsungan perusahaan. Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompetitif menuntut setiap organisasi untuk memiliki sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks manajerial, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai sistem informasi yang menghasilkan data relevan dan andal untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Informasi akuntansi yang akurat dapat membantu manajemen dalam menentukan alokasi sumber daya, mengendalikan biaya, serta mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan perusahaan. Tanpa penerapan akuntansi yang baik, keputusan manajerial dapat menjadi tidak tepat sasaran karena didasarkan pada data yang tidak lengkap atau tidak akurat. Oleh karena itu, implementasi akuntansi yang efektif merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan di tengah dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Dalam alokasi sumber daya, akuntansi manajemen merancang instrument penganggaran adaptif yang responsive terhadap dinamika pasar. (French, 1962)

Manajemen keuangan merupakan faktor penting dalam kegiatan operasional perusahaan, yang mencakup pengorganisasian, pelaksanaan, perencanaan, dan pengendalian terhadap sumber daya keuangan. Selain itu, manajemen keuangan yang efektif merupakan faktor penting dalam kesuksesan dan keberlangsungan perusahaan (Dian Sudiantini et al., 2023). Implementasi akuntansi dalam manajemen keuangan menjadi krusial karena sistem akuntansi menyediakan informasi yang menjadi dasar dalam penyusunan anggaran, pengendalian biaya, serta evaluasi kinerja keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan suatu aspek fundamental yang penting dalam sebuah perusahaan untuk menjaga kestabilan serta mendorong pertumbuhan kinerja sebuah perusahaan, terkhusus dalam mencapai tingkat profitabilitas yang maksimal menurut (Masithoh et al., 2025).

Akuntansi sebagai sistem informasi keuangan memiliki peran penting dalam menyediakan data yang relevan, akurat dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang manajerial. Sistem informasi akuntansi sudah menjadi salah satu bagian vital dalam operasional suatu perusahaan agar lebih cepat dalam mengambil suatu keputusan (Hakim & Sudarmadji Herry Sutrisno, 2023). Namun, dalam realitanya masih banyak perusahaan di Indonesia yang masih menghadapi kendala terutama dalam hal pengawasan dan pemanfaatan informasi keuangan. Hal inilah yang juga di alami oleh PT Sulsel Citra Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di beberapa bidang contohnya perdagangan dan penyediaan jasa yang telah mulai menerapkan sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Namun, masih ditemukan beberapa tantangan terutama dalam aspek pengawasan internal dan pemanfaatan data akuntansi untuk perencanaan strategis perusahaan. Pentingnya sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sistem informasi manajerial yang membantu perusahaan dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kerja. Hal ini didasarkan pada kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam mengelola keuangan. Dengan adanya penguatan sistem akuntansi dan peningkatan sumber daya manusia, perusahaan dapat menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik serta memperkuat daya saing di pasar. Menurut penelitian (Zulfikaranti et al., n.d.) "Performance is a measure of the success of the business entity in achieving its goals".

Hal ini sangat penting karena kinerja merupakan ukuran kesuksesan suatu entitas bisnis dalam mencapai tujuannya, karena mencerminkan seberapa efektif suatu organisasi memanfaatkan sumber dayanya untuk menciptakan nilai dan mendapatkan hasil yang optimal. Kinerja yang baik tidak hanya berasal dari pencapaian target keuangan, tetapi juga dari seberapa baik perusahaan beradaptasi dengan

tantangan, memuaskan pelanggan, memberdayakan karyawan, dan berkontribusi positif terhadap lingkungannya. Di era yang kompetitif saat ini, kinerja tidak lagi hanya tentang angka-angka melainkan tentang seberapa berkelanjutan, etis, dan inovatif suatu bisnis dan tetap setia pada visi serta misinya.

Untuk mengatasi permasalahan pada perusahaan PT Sulsei Citra Indonesia, hal ini berfokus kepada penguatan sistem pengawasan akuntansi dan peningkatan pemanfaatan informasi keuangan dalam proses perencanaan. Pendampingan dilakukan melalui pelatihan staf keuangan, evaluasi sistem pencatatan yang berjalan, serta penerapan prosedur akuntansi yang lebih transparan dan berbasis teknologi sederhana. Tujuannya agar dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan staf dalam menerapkan prinsip akuntansi yang baik dan benar, memperkuat sistem pengawasan internal agar laporan keuangan lebih akurat dan dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan, dan mendorong pemanfaatan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

Tujuan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki beberapa tujuan utama yang mempunyai kaitan dengan upaya peningkatan efektivitas sistem akuntansi yang digunakan oleh PT Sulsei Citra Indonesia. Adapun tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Menganalisis sistem akuntansi yang di terapkan pada PT Sulsei Citra Indonesia untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dalam mendukung kegiatan operasional dalam sebuah perusahaan.
- Mengidentifikasi hambatan dan kelemahan yang terdapat dalam proses penyusunan laporan keuangan serta proses pencatatan transaksi pada masing-masing unit bisnis perusahaan.
- Memberikan rekomendasi perbaikan berupa penerapan sistem akuntansi yang lebih kuat dan sesuai dengan karakteristik perusahaan multi bisnis.
- Meningkatkan kemampuan dan pemahaman bagi staf dalam mengelola sistem akuntansi melalui pelatihan teknis.
- Mendukung pihak manajemen dalam memanfaatkan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat, cepat, dan berbasis data.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada PT Sulsei Citra Indonesia yang berlokasi di 001, Jl. DR. Ratulangi No. 93, RW.01, Labuang Baji, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive karena perusahaan tersebut telah menerapkan sistem akuntansi dalam proses pengelolaan keuangannya sehingga relevan dengan fokus kegiatan pengabdian ini.

Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan PT Sulsei Citra Indonesia

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui kerjasama langsung antara tim pelaksana dan pihak staf PT Sulsei Citra Indonesia. Pendekatan ini dipilih agar proses analisis sistem akuntansi dapat menggambarkan kondisi riil perusahaan sekaligus memungkinkan penerapan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi di lapangan secara

langsung. Metode pelaksanaan kegiatan mencakup beberapa tahapan utama, yaitu observasi lapangan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

Observasi Lapangan

Pada tahapan awal ini dilakukan persiapan data awal melalui observasi untuk memperoleh gambaran umum mengenai sistem akuntansi yang berjalan dan kegiatan operasional pada PT Sulsel Citra Indonesia. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi permasalahan utama yang dihadapi perusahaan mengenai penyusunan laporan, pencatatan transaksi, serta pengelolaan informasi akuntansi.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan memfokuskan pada kegiatan analisis sistem akuntansi yang sedang digunakan oleh perusahaan. Fokus kegiatan ini terbagi ke dalam beberapa aspek yaitu:

- Wawancara dengan beberapa staf bagian keuangan, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem akuntansi.
- Observasi langsung terhadap pengarsipan dokumen, prosedur pencatatan, dan proses penyusunan laporan.
- Penyusunan rekomendasi perbaikan, berupa rancangan sistem akuntansi yang lebih efektif.

Evaluasi

Tahapan ini dilaksanakan agar dapat menilai efektivitas kegiatan pengabdian serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas sistem akuntansi perusahaan. Evaluasi yang dilakukan melalui diskusi terkait kesesuaian rekomendasi dengan kebutuhan perusahaan.

Metode pelaksanaan ini diharapkan mampu menghasilkan luaran berupa rekomendasi perbaikan struktur prosedur, pemetaan kelemahan pada sistem akuntansi, serta dapat meningkatkan segala sumber daya yang ada di bidang akuntansi. Dengan demikian, hasil kegiatan pengabdian ini dapat mendukung perusahaan pada PT Sulsel Citra Indonesia dalam mengoptimalkan fungsi sistem akuntansi sebagai alat bantu yang utama dalam pengambilan keputusan yang lebih kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sistem Akuntansi yang Berjalan

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi keuangan yang memiliki peran sangat penting dalam setiap aktivitas organisasi bisnis. Melalui akuntansi, perusahaan dapat mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan secara sistematis dan terstruktur. Informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi tidak hanya digunakan untuk memenuhi kewajiban pelaporan eksternal kepada pihak-pihak seperti investor, kreditur, dan pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai alat bantu utama dalam proses perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan internal perusahaan. Dengan demikian, akuntansi menjadi dasar utama bagi manajemen dalam menilai kondisi keuangan, menentukan arah kebijakan, dan menilai kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh. Laporan keuangan tidak hanya menjadi kewajiban sebuah perusahaan, tetapi juga memiliki fungsi sebagai alat yang mampu memberikan gambaran yang jelas terkait kondisi keuangan perusahaan dan juga sebagai penilai kinerja (Albertus Daeli et al., 2024).

PT Sulsel Citra Indonesia adalah perusahaan yang bergerak diberbagai bidang di wilayah Sulawesi Selatan. Perusahaan ini mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari Direksi, Divisi Keuangan, Divisi Operasional, dan Divisi Umum. Fungsi akuntansi berada dibawah Divisi Keuangan yang bertanggung jawab terhadap pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan penyampaian informasi keuangan kepada manajemen. Sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan masih bersifat semi-manual, dimana sebagian proses pencatatan dilakukan masih menggunakan spreadsheet dan sebagian lainnya masih mengandalkan dokumen fisik.

Hasil menunjukkan bahwa informasi akuntansi sangat berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial. Analisis dan penegmbangan sistem akuntansi yang dilakukan PT Sulsel Citra Indonesia telah diterapkan melalui beberapa komponen utama, yaitu sistem penyusunan

laporan keuangan, pencatatan transaksi, dan pengendalian internal. Semua transaksi keuangan dicatat sesuai dengan prinsip dasar akuntansi, serta laporan keuangan yang dihasilkan mencakup laporan neraca, laba rugi, arus kas, serta laporan perubahan ekuitas, yang disusun pada setiap akhir periode akuntansi.

(Gambar 2. Pelaksanaan KKLP pada PT Sulsel Citra Indonesia)

(Gambar 3. Penarikan Siswi KKLP STIE YPUP Makassar)

Peranan akuntansi dalam manajemen keuangan pada perusahaan PT Sulsel Citra Indonesia cukup signifikan. Informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi digunakan untuk mengontrol arus kas, menyusun anggaran tahunan, dan menilai efisiensi penggunaan dana operasional. Dengan demikian, implementasi akuntansi berkontribusi dalam menyediakan data yang relevan dan andal bagi pengambilan keputusan (Dewi & Puspitasari, 2023) sistem informasi manajemen ini dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Permasalahan Sistem Akuntansi

Masih ada beberapa tantangan seperti pengawasan internal perlu terus diperkuat agar proses pencatatan juga aman dari kesalahan dan manipulasi. Penerapan sistem akuntansi di perusahaan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja staf, tetapi juga mengubah cara pandang manajemen terhadap data keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi yang terstruktur

dan berkelanjutan berpotensi besar untuk mendorong transparansi, akurasi dan efisiensi dalam mengelola keuangan perusahaan. Keberhasilan ini dapat menjadi langkah awal yang penting bagi PT Sulsel Citra Indonesia agar terus bisa berkembang dan semakin maju.

Rekomendasi dan Solusi yang Diberikan

Berdasarkan hasil analisis, memberikan beberapa rekomendasi perbaikan, seperti penguatan fungsi pengawasan manajerial dengan penerapan laporan keuangan periodic otomatis yang dapat diakses secara real time oleh manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan. Mengoperasikan sistem dan memahami konsep pengendalian secara internal akuntansi yang baik juga sangat penting.

Dampak Hasil Kegiatan

Setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan penerapan rekomendasi, perubahan ini memberikan dampak yang positif berupa kemudahan dalam analisis kinerja antar unit bisnis. Penggunaan informasi laporan keuangan secara lebih aktif dalam merencanakan strategi pengendalian biaya, strategi penjualan, dan kinerja karyawan.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa pengembangan dan analisis sistem akuntansi yang dilakukan secara partisipatif mampu memberikan manfaat. Selain memperbaiki efisiensi operasional, kegiatan ini tentunya juga memperkuat kemampuan manajerial dalam menggunakan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan yang strategis.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian dan analisis yang telah dilakukan pada PT Sulsel Citra Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi di PT Sulsel Citra Indonesia telah memberikan dampak yang positif terhadap pengelolaan keuangan perusahaan. Sistem akuntansi yang diterapkan membantu perusahaan dalam mencatat transaksi, memberikan laporan keuangan yang lebih akurat, dan memberikan efisiensi yang baik bagi perusahaan. Namun, kegiatan ini juga menemukan bahwa pengawasan internal dan pemanfaatan informasi akuntansi perlu dikembangkan. Perusahaan perlu upaya untuk memperkuat control keuangan serta menjadikan laporan keuangan sebagai dasar utama dalam penyusunan strategi bisnis jangka Panjang.

Secara keseluruhan, kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam memperkuat tata kelola keuangan perusahaan serta meningkatkan kemampuan manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan yang strategis berbasis data yang akurat. Hal ini membuktikan bahwa akuntansi yang efektif tidak hanya memperbaiki keuangan, tetapi juga menjadi dasar yang penting bagi perusahaan agar terciptanya efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

SARAN

- PT Sulsel Citra Indonesia disarankan agar terus mempertahankan sistem akuntansi yang berjalan dan tetap mengembangkan segala sumber daya yang ada, serta perusahaan dapat melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem yang digunakan.
- Kegiatan ini dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pendampingan lanjutan yang berfokus pada implementasi sistem informasi akuntansi berbasis teknologi dan pengembangan SDM pada perusahaan. Dengan demikian, pengabdian dapat memberikan dampak jangka Panjang bagi peningkatan dan efisiensi pengelolaan keuangan.

REFERENSI

- Albertus Daeli, Ribka Apriani Hutauruk, M.Budi Rifai, & Karina Silaen. (2024). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Penilai Kinerja Manajemen. *PPIMAN Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(3), 158–168. <https://doi.org/10.59603/ppiman.v2i3.445>
- Dewi, R. N., & Puspitasari, W. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Akuntansi dalam Pengambilan

- Keputusan. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(6), 3402–3411.
- Dian Sudiantini, Ananda Suryadinata, Andini Shinta Rahayu, Anisa Bunga Aprilia, & Anisa Dewi Lestari. (2023). Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Scope Of Financial Management. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 1(3), 60–65. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.196>
- French, W. G. . (1962). *Frank Norris*. Twayne Publishers.
- Hakim, A., & Sudarmadji Herry Sutrisno. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Akuntan Terhadap Pengambilan Keputusan Manajemen Pada PT. NEID. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 2059–2066. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16474>
- Masithoh, N., Sunan, U., Surabaya, G., & Penelitian, A. (2025). Analisis Pengaruh Manajemen Keuangan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Analysis of the Influence of Financial Management on Company Profitability. *J Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3028–3034. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7786>
- Zulfikarianti, R., Fuad, K., Studi Akuntansi, P., & Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, F. (n.d.). *The Role Of Accounting Information System On Human Capital And Fintech To Improve Msmes Performance Article Info Abstract* (Vol. 12, Issue 1). <https://doi.org/10.30738/ja.v12i1.4314>